

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРА В КАЗАХСТАНЕ

Азаматова Ақпатша Азаматқызы

магистрант, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15739690>

На сегодняшний день популярность исследований в области гендера растет в связи с ростом актуальности данной тематики. Существующие гендерные стереотипы влияют на все сферы жизни в связи с укоренением конкретной гендерной модели в сознании казахстанцев и утратой ее актуальности относительно скорости изменения общественных норм и ожиданий и развитием технического мира. Современное общество требует адаптивного поведения и личностного развития. Не меняя представления о мире, не подстраиваясь под происходящие изменения невозможно представить себя частью общества.

Целью данного обзора является анализ исследований гендерной тематики казахстанского научного общества.

Кадырбеков Д.Д. и Мамбеталина А.С. исследуют становление женского спорта в историческом ключе. Также проводится теоретический анализ влияния гендерных факторов на спортивные достижения. Авторы особое внимание уделяют половому диморфизму и его роли в результатах.

Согласно исследованиям стереотипное мнение о женщинах в спорте формируется в раннем возрасте и постепенно ослабевает к подростковому возрасту. В случае классифицирования видов спорта в зависимости от физиологических и психологических особенностей и факторов риска, предположительно, данное действие не повлияет на количество спортсменок.

Женский спорт сталкивается с гендерным неравенством и социальными стереотипами. Авторы предлагают расширить зону исследований: изучение психофизиологических особенностей женского организма и их влияние на достижения в спортивном мире. Спорт может нести коррекционный и разрушительный характеры для женщин. Например, в зависимости от потребностей – стать более женственной или мужественной – женщина может заняться более маскулинными или более феминными видами спорта. Использование препаратов на гормональной основе может иметь разрушительный характер для женского организма [1].

Нагымжанова К.М., Нурадинов А.С., Тусупбекова Б.С. исследуют гендерную идентичность среди отечественной молодежи в качестве когнитивного компонента гендерного сознания. В пилотном исследовании приняли участие 100 девушек и 100 юношей, являющиеся обучающимися высших учебных заведений разных регионов Казахстана. Целью эксперимента являлось изучение возможностей применения психосемантического подхода для изучения гендерной идентичности. Психосемантический подход осуществлялся на основе метода модифицированного семантического дифференциала и состояло из четырех этапов, согласно которому испытуемым необходимо было в первые два этапа:

- определить перечень личностных качеств, описывающие разные аспекты личности, которые в последующем необходимо оценить у себя. Перечень качеств был составлен на основе контент-анализа интервью, ранее проведенный со студентами о вопросах идеалов и жизненных планов;

- анонимно оценить степень выраженности каждого качества у себя по 7-балльной шкале.

Третий и четвертый этапы заключались в обработке данных и интерпретации факторных структур авторами исследования. Подверглись анализу и интерпретации первые три фактора, которые образуют групповые семантические пространства «Я» юношей и девушек.

В результате исследования авторы указывают, что типологией гендерной идентичности у отечественной молодежи являются: маскулинный, фемининный и андрогинный типы. Они встречаются у юношей и девушек с равной частотой. Выявленные типы гендерной идентичности разные по своему психологическому содержанию и не являются идентичными между собой. Если среди юношей чаще встречается маскулинный тип, то среди девушек – андрогинный. Это указывает на то, что девушки стремятся к гендерному равенству [2].

Шакирова С.М. проводит количественный анализ гендерной и женской проблематики в научной периодике Казахстана, указывает, что анализ отечественных публикаций по данной тематике за 2015-2022 годы показал положительные результаты, выражающиеся в росте количества авторов среди разных академических степеней и студентов, увеличение количества университетов, вовлеченных в исследования, и разнообразие дисциплин. Автор подчеркивает появление междисциплинарных подходов, глубокий теоретический анализ, заключающийся в обзоре современных зарубежных источников, а также увеличивающееся количество публикаций в научных журналах.

Несмотря на положительный рост в исследованиях, сохраняются серьезные проблемы: отсутствие научной новизны, повторение уже известных идей, цитирование устаревших источников, ошибки в оформлении и использовании литературы. Также встречаются случаи машинного перевода, поверхностного анализа, фальсификации данных, заключающееся в изменении даты издания источников [3].

Исмагамбетова Г.Б. и Аяпбергенова А.Ж. рассматривают теоретические основы проблем гендерной идентичности, анализируют основные теоретические подходы к исследованию гендерного развития детей младшего школьного возраста, формирования соответствующей самооценки, вероятности социального давления в зависимости от гендерных особенностей и формировании ролевой идентичности в младшем школьном возрасте. В данный возрастной период ее формирование может выступать сложной задачей, и в период полового созревания становится еще более трудной в связи с влиянием окружающей среды: семьи, школы, круга общения, литературы, телевидения и других средств массовой информации. Тем не менее, авторы указывают на недостаток экспериментальных методик для исследования ролевой идентичности [4].

Тусупбекова Б.С., Нурадинов А.С., Нагымжанова К.М., Демесинова Ш.С. рассматривают государственную гендерную политику и анализируют отечественную гендерную психологию – актуальные направления развития.

Согласно представленному индексу гендерного равенства, в период с 2008 по 2021 год, в казахстанской сфере образования и здравоохранения относительно благополучное

состояние, в то время, как в политическом управлении и на рынке труда дела обстоят хуже, несмотря на значительный вклад населения женского пола на экономическое развитие в стране. Данные исследования индекса распространенности социальных гендерных норм 2020-го года показывают, что 96% жителям Казахстана свойственны стереотипы, которые выступают препятствиями гендерному равенству.

Отечественная гендерная психология может способствовать разрушению гендерных стереотипов, но существуют следующие проблемы:

- отсутствие единого определения и общего подхода к пониманию гендерного самосознания. Для его формирования необходимо понимание структуры и компонентов гендерного самосознания;
- недостаточное количество исследований, которые отражали бы текущее состояние гендерного самосознания казахстанцев: наличие стереотипов и их природа, идеалы и установки; направленность необходимых изменений и т.д.;
- существует необходимость изменения общественного сознания через активное формирование новых стереотипов о современных женщинах в массовое восприятие, заключающиеся в активном и успешном участии женщин в экономических и политических процессах. Также необходимо расширение используемых средств воздействия: от телевидения до социальных сетей.

Авторы прозрачно указывают на необходимость методологического и практического развития и укрепления гендерной психологии, включая разработку методов и диагностических инструментов, просветительскую работу [5].

Бапаева С.Т., Касымжанова А.А., Бапаева М.К., Сержанұлы Б., Кулымбаева А.К. проводят исследование, направленное на выявление половых различий в эмоциональной реактивности и толерантности к неопределенности. В опросе участвовали 21 мужчина и 195 женщин. Общее количество респондентов составило 216 человек. Были использованы шкала толерантности к неопределенности С. Баднера и краткая форма Пертской шкалы эмоциональной реактивности. Результаты исследования показали, что в сравнении с мужчинами женщины демонстрируют более высокие показатели по параметрам: активация, интенсивность и длительность позитивных эмоций, активация, интенсивность и длительность негативных эмоций, восприятие новизны, сложности и нерешенности проблем. Исключением является интенсивность позитивных эмоций, так как значимых различий зафиксировано не было. Также авторы указывают на необходимость увеличения выборки и проведения дальнейших сравнительных исследований [6].

Гендерные особенности также были изучены Файзулиной Ф.Р. в вопросе восприятия рекламы относительно половой принадлежности. В ходе исследования автором была подтверждена ранее выдвинутая ею гипотеза о том, что существуют гендерные различия особенностей восприятия визуального рекламного продукта. Испытуемыми выступили 30 юношей и 30 девушек в возрасте от 17 до 23 лет. Результаты исследования показали, что женщины имеют тенденцию к лучшему восприятию цветового фона и вербальным элементам, в то время, как у мужчин скорость и точность восприятия быстрее. Автор предлагает учитывать выявленные особенности при разработке визуального рекламного продукта [7].

Казахстанская гендерная психология нуждается в исследованиях количественных и качественных для изучения гендерного самосознания населения разного возраста, их особенностей и возможностей. Также необходимо отметить, что данное направление

часто сталкивается с исследованием гендерных стереотипов. На сегодняшний день существует острая необходимость в изменении образа женщины, ее роли и значимости в современном обществе вопреки существующим стереотипам.

Анализируя проведенные исследования, можно сказать и о нехватке исследований в направлении гендера относительно нормативных и ненормативных кризисов, которые в своей жизни переживает каждый человек. В связи с этим мы будем проводить исследование гендерных особенностей касательно аспекта кризисов различного характера. Таким образом, имея больше информации о поведенческих и когнитивных особенностях мужчин и женщин в период личностно-значимых кризисов, будь то нормативные или ненормативные, практикующие психологи смогут оказывать более качественную и действенную помощь клиентам.

ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кадырбеков Д.Д., Мамбеталина А.С. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ГЕНДЕРА В СПОРТЕ. Вестник КазНПУ имени Абая. Серия: Психология. 65, 4 (2020). DOI: 10.51889/2020-4.1728-7847.28
2. Нагымжанова, К., Нурадинов, А., и Тусупбекова, Б. 2023. ПСИХОСЕМАНТИКА ГЕНДЕРНОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ КАЗАХСТАНА. *Вестник КазНПУ имени Абая. Серия: Психология. 75, 2 (июн. 2023).* DOI: 10.51889/2959-5967.2023.75.2.009
3. Шакирова С.М. ЖЕНСКАЯ И ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКЕ КАЗАХСТАНА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ. Вестник Казахского национального женского педагогического университета. 2022; (3):17-34. <https://doi.org/10.52512/2306-5079-2022-91-3-17-34>
4. Исмагамбетова Г.Б., Аяпбергенова А.Ж. Балалық шақта гендерлік сәйкестілікті қалыптастыру мәселесінің теориялық негіздері [Теоретические основы проблемы формирования гендерной идентичности в детском возрасте] // Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. № 1(81), 2020, 202-208 бб. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – https://vestnik.kazmkpu.kz/jour/article/view/417?locale=kk_KZ
5. Тусупбекова, Б., Нурадинов, А., Нагымжанова, К., & Демесинова, Ш. (2023). Гендерная государственная политика: актуальные проблемы развития психологической науки Казахстана. Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия: Педагогика. Психология. Социология, 143(2), 357-366.
6. Бапаева С.Т., Касымжанова А.А., Бапаева М.К., Сержанұлы Б., Кулымбаева А.К. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕАКТИВНОСТИ КАК МЕХАНИЗМА РЕГУЛЯЦИИ И ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. Вестник КазНПУ имени Абая. Серия: Психология. 75, 2 (2023). DOI: 10.51889/2959-5967.2023.75.2.011
7. Файзулина Ф.Р. Исследование гендерных особенностей восприятия рекламы // Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Психология». 2018. №2(55). Сс. 123-127